

ДОННИНГ УЧУВЧАНЛИК КОЭФФИЦИЕНТИНИ АНИҚЛАШ ҚУРИЛМАСИ

Б.М.Худаяров

ТИҚХММИ профессори,

Уралов К.Э.

Инновацияларни жорий килиш ва технологиялар трансфери

Миллий офиси бошқарма бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10653380>

Аннотация. Малумки, Қишлоқ хўжалигин механизациялаш бакалавр йўналишида “Қишлоқ хўжалиги машиналари” фани ўрганилади. Бу фанни ўрганишда ғалла комбайнларининг тузилиши ва технологик иш жараёни тушунтирилади. Комбайндаги механизмлар ёрдамида дон турли хил бегона ўт уруғлари, қипиқ, сомон ва шунга ўхшаш аралашмалардан тозаланади. Бу жараённи амалга оширишда доннинг учувчанлик хусусиятларидан фойдаланилади. Бироқ, бу жараённи талаба тасаввур қилишга қийналади, натижада мавзунини яхши ўзлаштираолмайди.

Мақолада талабаларга донни аралашмалардан ажратиш олиш жараёнини лаборатория қурилмасида бажарилиши ва уни амалда ўз кўзлари билан кўриши, тасаввур килиши учун доннинг учувчанлик коэффицентини аниқлаш қурилмаси тўғрисида маълумот берилмоқда. Бу билан ўз магистрлик диссертация ишимда қурилмани ясаб, ишга тушириб кафедранинг моддий техника базасини мустаҳкамлашга ўз ҳиссамни кўшмоқчиман.

Калит сўзлар. Дон, учувчанлик хоссалари, қурилма, ҳаво оқими, кучлар, коэффицент.

Кириш. Бир турдаги ўсимлик уруғининг ўлчамлари бошқасиникига нисбатан кескин фарқ қилади. Бу ҳолат ҳатто битта турдаги ўсимликларда ҳам кузатилади. Уруғларни, жумладан донларни фракцияларга ажратиш ва уларни ҳар хил бегона уруғлардан тозалаш принципи ана шу фарқ (хосса)га асосланган. Ҳар қандай уруғ узунлик l , кенглик b ва қалинлик δ га эга. Жумладан, дон ўлчамларининг белгиланиши 1-расмда келтирилган.

1-расм. Доннинг ўлчамлари

Биламизки, барча уруғларнинг ўлчамлари бир хил бўлмайди, бу табиий ҳол. Шу сабабли, ўлчамларнинг ўзгарувчанлиги аниқлайдиган кўрсаткич сифатида ўлчам тавсифи қабул қилинган. Бу кўрсаткич вариация қатори ёки вариация эгри чизиқлари кўринишида ифодаланади.

Вариация қаторини ёки эгри чизигини қуриш учун сони 300-500 та донни (узунлиги, эни ва қалинлиги) бўйича ўлчамлар ўтказилади. Олинган ўлчам натижалари груҳлар бўйича тақсимланади. Гуруҳлаш оралиғи нинг маъноси гуруҳга ажратилган ўлчамнинг юқори ва пастки чегарасини қабул қилиш билан изоҳланади. Масалан, буғдой ва арпа

учун қалинлиги бўйича 0,2, кенглиги бўйича 0,3 ва узунлиги бўйича 0,4 мм четга чиқишлар қабул қилинган.

Гуруҳлар сони қуйидагича аниқланади: дастлаб доннинг узунлиги бўйича l_{max} ва l_{min} аниқланилади, кейин эса уларнинг айирмаси гуруҳлаш оралиғи λ га бўлинади. Одатда гуруҳлар сони 10 тадан кам бўлмайди,

$$m = \frac{l_{max} - l_{min}}{\lambda}$$

Биринчи гуруҳга узунлиги l_1 дан $l_1 + \lambda$ гача, иккинчи гуруҳга $l_1 + \lambda$ дан $l_1 + 2\lambda$ гача, учинчи гуруҳга $l_1 + 3\lambda$ гача ва шу тариқа гуруҳлар сонини аниқлаш давом эттирилади. Частота. Айтайлик белгиланган гуруҳдаги донлар сони, узунлиги бўйича n_i та ёки донга бўлсин. Шу гуруҳдаги донларнинг умумий сони N та бўлсин. Шунда ушбу гуруҳдаги донларнинг узунлиги бўйича частотаси,

$$p = \frac{n_i}{N}$$

Вариация эгри чизигининг кўринишига мисол тариқасидаги график 2-расмда келтирилган.

2- расм. Арпа донининг узунлиги бўйича ўзгарувчанлигини вариацияланиш эгри чизиги кўриниши

Умуман олганда, ўлчамлар мода, медиана ва ўртача қийматлари бўйича фарқланади. Мода деганда шундай гуруҳ тушуниладики, ундаги частота барчасига нисбатан энг юқори бўлади (2-расмдаги 9,8). Медиана, оддийроқ қилиб ифодаланганида барча қаторларни иккига бўладиган қийматга айтилади.

Донлар қалинлиги бўйича чўзинчоқ тешикли ғалвирларда ажратилади. Ушбу жараёнда эни с бўлган тешиклардан фақатгина қалинлиги δ дан кичик ўлчамдаги донларгина ўта олади, бунда дон узунлигининг аҳамияти йўқ 3-расм. Ҳар доим дон эни b нинг қиймати, унинг қалинлиги δ га нисбатан катта бўлганлиги сабабли улар тешиқдан ўта олмайди. Ушбу жараён донларни эни бўйича фракцияларга ажартишни тўлиқ таъминлайди.

$$\delta < c < b \quad l < L$$

3-расм. Донларни қалинлиги бўйича саралаш ғалвири схемаси

Донлар кенглиги бўйича думалоқ тешикли ғалвирларда ажратилади. Ушбу жараёнда диаметри d бўлган тешиклардан фақатгина кенглиги b дан кичик ўлчамдаги донларгина ўта олади. Дон думалоқ шаклдаги тешикдан бемалол ўтишига унинг узунлиги l ва қалинлиги δ тўсқинлик қилмайди 4-расм.

$$b < d < l$$

4-расм. Донларни кенглиги бўйича саралаш ғалвири схемаси Муаммонинг қўйилиши. Қишлоқ хўжалик машиналарида ҳаво оқими донни бошқа аралашмалардан тозалаш, саралаш ва қишлоқ хўжалик маҳсулотларини бир жойдан бошқа жойга транспортировкаш мақсадларида фойдаланилади. Дон ёки уруғнинг ҳаво оқимидаги ҳолати унинг аэродинамик хоссалари ва ҳаво оқими кўрсаткичлари билан тавсифланади.

Тадқиқот услуги. Лаборатория қурилмасининг схемасини ишлаб чиқишда бизгача маълум бўлган қурилмаларнинг конструкциялари таҳлил қилинди. Энг оддий ва ишлаши ишончли бўлган схемалардан фойдаланган ҳолда классификатор схемаси ишлаб чиқилди.

Тадқиқот натижалари. Вертикал йўналтирилган ҳаво оқими таъсирида турли аралашмалардан донни ажаратиб олиш технологик жараёнини ўрганиш учун, доннинг муаллақ ҳолати тушунчасини 5-расмдаги схема асосида таҳлил этамиз.

5-расм. Тик йўналтирилган ҳаво оқимида донга таъсир этадиган кучлар схемаси

Пастдан юқорига тик йўналтирилган ҳаво оқимидаги донга пастга йўналган оғирлик кучи G ва ҳаво тезлиги йўналиши билан бир хил юқорига йўналтирилган оқим кучи F_k лар таъсир этади

1- вентилятор; 2- баландлик шкаласи; 3-анимометр дастаги; 4-анимометр; 5-дон киритиш жойи; 6-қурилма корпуси.

6-расм. Таклиф этилган классификатор схемаси

Таклиф этилаётган классификатор қурилмаси вентилятор 1, баландликни ўлчаш шкаласи 2, анимометр 4 ва унинг дастаги 3, донни тўкиш камераси 5 ва қурилма корпусидан ташкил топган. Қурилма корпуси органик шишадан тайёрланган бўлади. Шунда корпус ичида бўлаётган жараёнлар, яъни дон ва аралашма таркибидаги турли хил хас-чўпларнинг ҳаракати тўлиқ кўринади. Бу эса талабалар томонидан ғалла аралашмаси таркибидан донни, ҳаво оқими таъсирида, ажратиб олиш жараёнини кўриш, муҳокама ва таҳлил қилишлари учун имконият яратади.

Қурилманинг ишлаш принципи дон махсулотлари дон киритиш жойи 5 дан солинади, қурилма 220В кучланишга уланади ва вентилятор ишга туширилади, вентилятор 1 дан чиқаётган ҳаво тезлиги секин оширилиб борилади, натижада дастлаб дон таркибидиги енгил, турли хилдаги хас чўплар юқорига кўтарилиб қурилмадан чиқа бошлайди.

Бир оздан сўнг дон кўтарила бошлайди. Дон махсулотлари қурилмадан чиқиб кетмасидан ҳаво тезлигини кўтаришни тўхтатамиз ва дон ҳавода муаллақ ҳолатда туради, анимометр дастаги 3 орқали анимометрни шу донлар билан бир баландлика олиб келамиз. Анимометр 4 ни ишга тушириб, ҳавонинг тезлигини аниқлаймиз. Муаллақ ҳолатда турган доннинг парусилик коэффициентини ҳавонинг тезлиги орқали аниқлаймиз.

$$K = \frac{k \times \gamma \times S}{m}$$

(1)

Парусилик коэффициенти доннинг ҳаво оқимига қаршилик кўрсата олиш қобилиятини аниқлайдиги муҳим омил ҳисобланади. Шундай қилиб, пастдан юқорига йўналтирилган ҳаво оқими таъсирида донни кўтариш кучини аниқлаш учун анча соддалаштирилган ифодага эга бўлдик.

Ҳавонинг тезлиги $V_x=7,5-8,0$ м/с бўлса, аралашма таркибидан меъёрида пишган буғдойдан бошқа пуч буғдой ва барча бегона нарсалар ажралиб чиқиб кетади.

Ҳавонинг тезлиги $V_x=12,5-13,0$ м/с га етганда буғдой ҳаво оқими таъсирида бир жойдан иккинчи жойга транспортировка қилинади.

Донли экинлар донларининг учуриш тезлиги 8,0-17 м/с, жумладан буғдойники - 8,0-11,5 м/с, сулиники 8,1-9,01 м/с нўхатники -16,0-17,0 м/с.

Донлар учун ҳавонинг қаршилиқ кўрсатиш коэффициентлари 0,04-0,3 учувчанлик коэффициентлари эса 0,7-0,15 оралиғида ўзгаради.

Хулоса.

1. Ғалла йиғиштириш комбайнларида донни турли хил аралашмалар таркибидан ажратиб олиш технологик жараёни мураккаб ҳодиса бўлиб, бевосита комбайнда уни кўриш имконияти йўқ.

2. Донни турли хил аралашмалар таркибидан ажратиб олиш технологик жараёнини бажарадиган лаборатория қурилмасини яшаш ва унда бу ҳодисани талабаларга кўрсатиш, уларнинг мавзунини ўзлаштириш ва бу ҳодиса тўғрисидаги билим ва тушунчаларини оширади.

References:

1. Шоумарова М., Абдиллаев Т. Қишлоқ хўжалиқ машиналари. Т. 2002.
2. Маматов Ф.М. Қишлоқ хўжалиқ машиналари. Т. 2008й.
3. Худаяров Б.М. Қишлоқ хўжалиқ машиналарида янги техник ечимлар. Т.2018.